

**BOLALAR SALOMATLIK HOLATIGA MAKTAB JIHOZLARNING
TABSIRINI GIGIYENIK BAHOLASH**

Abdumuminova R.N.

SamDTU o'qituvchisi

Annaqulov S. A.

Xasanova G. A.

Ishtixon Abu Ali Ibn Sino jamoat salomatlik texnikumi o'qituvchilari

Maktablarda ta'lim olayotgan o'quvchilar orasida sog'lom muhit yaratish bilan birgalikda jahon andozalari talablariga javob beradigan yetuk farzandlarni tarbiyalash, barkamol avlodni kamol toptirish va shakllantirish, ularning salomatlik holatini himoyalash va mustaxkamlash, gormonik normal tarzda rivojlangan yetuk mutaxassislar yetishtirib chiqarish, bugungi kunda nafaqat Bolalar va o'smirlar gigienasi bo'limi xodimlari, balki barcha jamoatchilik oldida turgan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Sog'lom va barkamol yetuk insonni tarbiyalashda maktabning o'ziga xos tutgan o'rni bor. Tayanch maktablarining asosiy vazifalaridan biri jismonan baquvvat normal rivojlangan barkamol avlodni tarbiyalab yetishtirishdan iboratdir. Bu yo'nalishda o'suvchi organizmning gormonik rivojlanishida maktab ichki muhiti bilan birgalikda jihozlar, darsliklar va mebellarning ahamiyati kattadir.

Maktab o'quvchilari orasida sog'lom, barkamol va yetuk mutaxassislar bo'lib yetishishining asosini oqilona tuzilgan kun tartibi va maktab jihozlari (mebellar, yoritilganlik, darsliklar) katta ahamiyatga egadir.

Tadqiqot maqsadi: O'quvchilar salomatlik holatiga maktab jihozlarini ta'sirini o'rganish va uni gigiyenik tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot materiallari va usullari: 33-o'rta umum ta'lim maktabining sinfxonalari va jihozlari, tibbiy ko'rik natijalarining ma'lumotlaridan foydalanildi. Ushbu ilmiy ish bajarilishida sanitariya-gigiyenik va statistik usullardan foydalanildi.

Natijalar muxokamasi. Maktab jihozlarni gigiyenik baholash usullari. Maktab o'quv xonlarining o'lchamlari SanMvaQ 01-02-2000 « Гигиенические требования к условиям обучения школьников в общеобразовательных школах » qonuniy hujjatlari bilan solishtirildi va gigiyenik baholandi.

Maktablardagi sinfxonalarida va boshqa o'quv xonalarida jihozlarning joylashtirilish tartibi GOST 0159-2003 « ГОСТ школьных мебели » asosida tahlili qilinib baholanadi.

Ularning asosiy o'lchamlari partalarning o'quvchilarga qaragan yuzasining kengligi va sinfxonalarning yerdan balandligi santimetrli lenta yordamida aniqlanib baholanadi.

Maktab jihozlarning funktsional o'lchamlari, ya'ni distantsiya va differentsiya esa aniq belgilangan GOST 0159-2003 «ГОСТ школьных мебели» bo'yicha baxolandi va taxlil qilindi.

Xonalarning xavosining almashtirilishi tabiiy yo'l aeratsiya yordamida fortochka va framuglar yordamida olib boriladi. Mexanik tortuvchi ventilyatsiya oshxona va xojatxonalarga o'rnatilgan biroq ishlamaydi. Buning oqibatida sinfxonalarda changning miqdori – 0,25 mg/m³ ni tashkil qildi.

Tabiiy yoritilganlik xonalarga chap tomomdan tushishiga qarmasdan TYoK qishda 0,5%, yozda – 1% (normada – 1,5%), sport zali va mexnat ta'lim xonalarida esa 0,6-0,7%ni tashkil qildi.

Barcha o'quv xonalarida su'niy chiroqlar cho'g'lanma chiroqlar asosida yoritiladi va gigiyenik talablarga mos kelmaydi.

Yoritilganlikning yetishmovchilik darajasi asosan chiroqlar o'rni va sonining yetishmasligi asosida kelib chiqqanligini bildiradi.

Nazorat ostiga olingan maktabning binosi va undagi xonalar soni, ularning o'lchamlari va belganlingan ko'rsatkichlaridan kam ekanligi aniqlandi. Shuni ta'kidlashimiz lozimki, nazorat ostiga olingan maktabning barcha ko'rsatkichlari sanitariya me'yor ko'rsatkichlariga mos kelmasligi aniqlandi. Maktabning yer maydoni va binosining sanitariya me'yor va qoidalari bilan solishtirma tavsifnomasi

shuni ko'rsatadiki, belgilangan ko'rsatkichlar va ularning mos kelmasligi natijasida quyidagi muammolar hosil bo'lishi olib keldi. Bu esa o'z o'rnida yer maydoning noto'g'ri taqsimlanish oqibatida binoning qurilish % oshganligi, sport maydonining yetarli emasligi va undagi jihozlarning yetishmasligi, ichki va tashqi suv taminotining yetishmasligi, asosan issiq suvning yetishmasligi, sanitar-texnik qurilmalarning ish sharoitida emasligi, sinflardagi bolalar soning ortiqcha ekanligi eng asosiysi maktab jihozlarining o'quvchilarning bo'yiga va salomatlik holatiga, ya'ni ko'rish va eshitish tizimi organlari faoliyati va ularning darajasi, shuningdek sinfxonalarda joylashtirilishining gigiyenik talablarga mos kelmasligi oqibatida o'quvchilar oraisda jismoniy rivojlanishidan orqada qolish va qomatidagi o'zgarishlarning yuzaga kelish va xonalarning mikroiklim va yoritilganlik darajasini yetishmasligi holatlariga olib kelganligi aniqlandi.

Xulosa. Maktab jixozlarini o'quvchilarning bo'yiga mos ravishda tanlash va foydalanishni tavsiya etish kerak. Distanitsiya va differentsiyaning o'lchamlarini davriy ravishda maktab vrachi va o'qituvchilar tomonidan nazorat qilish kerak. Kun davomida davriy ravishda ertalabki badantarbiya, chiniqtirish muolajalari, jismoniy tarbiya va tavsiya etilgan 18 ta sport turlaridan yoshi, jinsi va salomatlik holatiga mos sport to'garaklarida shug'ullanishi tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Norbuvaevna A. R. et al. Ecological and hygienic application of the accumulation of toxic substances in soil and food products under the influence of agricultural factors //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 11. – C. 836-840
2. Norbuvaevna A. R., Nurmuminovna G. G., Rukhsora M. HYGIENIC ASSESSMENT OF THE EFFECT OF NITRATES ON HUMAN HEALTH //Archive of Conferences. – 2021. – C. 24-26.
3. Botirov, X. F., & Abdumuminova, R. N. (2013). Winter green manures and peach yields./The text of the materials of the scientific-practical conference" of

UzBU and Veterinarian Research Institute factors of development, yield and quality improvement of intensive garden vineyards in the Republic"(12-13 may 2013).).

4. Abdumuminova, R. N. (2013). Environmental factors and peach yield./Materials of the scientific-practical conference devoted to the " Year of prosperity" of professors and teachers on the topic" science achievements and prospects of agrarian sphere"(10-11 April 2013).)-Part I. Samarkand, Samarkand State Agricultural Institute, 57-53.

5. Narbuvaevna, A. R. N., Murodulloyevna, Q. L., & Abduraxmanovna, U. N. (2022). Environmentally friendly product is a Pledge of our health!. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 254-258.

6. Norbuvaevna, A. R., Ergashevna, K. D., Baxramovna, M. M., & Shomuratovna, B. R. (2021). Ecological and hygienic application of the accumulation of toxic substances in soil and food products under the influence of agricultural factors. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(11), 836-840.

7. Abdumuminova, R. N. (2016). Effective use of Natural Resources and techniques factors in gardening. Scientific application" Agro science" of the Journal of Agriculture of Uzbekistan.-Tashkent, 6, 42-43.

8. Shaw B, Nagy C, Fountain MT. Organic Control Strategies for Use in IPM of Invertebrate Pests in Apple and Pear Orchards. Insects. 2021;12(12).

9. Narbuvaevna AR, Karimovich BZ, Mahramovna MM. Improving Food Safety and Improving the Fundamentals of Reducing the Negative Effects on The Environment. Eurasian Research Bulletin. 2022;5:41-6.

10. Abdumuminova, R. N. (2017). Requirements of peach to external environmental factors. Journal of Agriculture of Uzbekistan.-Tashkent, 8, 40.

11. Norbuvaevna, A. R., Nurmuminovna, G. G., & Rukhsora, M. (2021, August). HYGIENIC ASSESSMENT OF THE EFFECT OF NITRATES ON HUMAN HEALTH. In Archive of Conferences (pp. 24-26).

12. Abdumuminova, R. N., Sh, B. R., & Bulyaev, Z. K. (2021). On The Importance Of The Human Body, Nitrates. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(04), 150-153.
13. Eshnazarovich TB, Norbuvaevna AR, Nurmuminovna GG. RESEARCH OF ECOLOGICAL AND HYGIENE ASPECTS OF AGROFAKTORS AFFECTING HUMAN HEALTH. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*. 2021;2(08):7-11.
14. The Future Of Food Safety First FAO/WHO/AU International Food Safety Conference Addis, 12-13 February 15. R. N., A. ., K. Kh., M. ., & Sh. M., M. . (2023). Technology of Maintaining the Medicinal Properties of Peaches through Organic Production and Increase Valuable Economic Characteristics. *World of Science: Journal on Modern Research Methodologies*, 2(3), 160–164. Retrieved from <https://univerpubl.com/index.php/woscience/article/view/781>
15. Намозбоева М.А, Тухтаров Б.Э., Абдумуминова Р.Н. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ГИМЕНОЛЕПИДОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАНЛАРНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ Vol. 1 No. 5 (2022): PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION, P 58-60
16. Narbuvayevna, A. R., Shomuratovna, B. R., Sattarovna, N. Z., & Ikramovna, N. Z. (2022). Explore Ecological and Hygiene Assignment of Soil Contamination With Heavy Metals. *Central Asian Journal of Medical and Natural*